

BARQAROR ADOLAT STRATEGIYASINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI.

Saidjon Sanoyevich Hamroyev

BuxDPI Pedagogika va ijtimoiy fanlar
fakulteti dekani, fakulteti dekani, f.f.f.d.(PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416946>

Mamlakatimizda “inson – jamiyat – davlat” degan tizim asosida inson manfaatlari, ijtimoiy adolat tamoyillari ustuvor ijtimoiy davlat barpo etish hamda xalqning farovon hayot kechirishi uchun munosib sharoit yaratib berishga oid islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. “Yangi O‘zbekiston strategiyasining maqsadi – yurtimizning baxtli va barkamol insonlar farovon yashaydigan, ijtimoiy adolat tamoyillari to‘liq qaror topgan, dunyoning eng rivojlangan, barqaror o‘sayotgan va inson kapitali yuqori bo‘lgan demokratik davlatlari qatoridan joy olishini ta‘minlashdir. Insoniyat tarixida adolat tushunchasi inson hayotining erkinlik va qadr-qimmat kabi qadriyatlari bilan hamroh sifatida shakllanib kelgan. Inson doimo nafaqat shunchaki yashashni, balki erkin, munosib, qadrlangan holatda yashashni istab keladi. Kishining adolatga intilishi, uning mazmun-mohiyatini, mezonlarini izlashi tarixning eng muhim sahifalaridan doimo joy olib kelmoqda. Aslida, adolatga murojaat qilgan holda, odamlar har doim o‘zlarining o‘ziga xos moddiy va ma‘naviy manfaatlarini qondirish yoki himoya qilishga intilishgan: mulk, hayot va jamiyatdagi mavqe, mavjud tartib, oliy yoki mahalliy hokimiyatlarning xatti-harakatlarini “adolatli yoki adolatsiz” nuqtai nazardan baholab keladilar. Shu ma‘noda adolatparvarlik g‘oyasi xalq va millat ongi va qalbini egallab, ijtimoiy munosabatlarni o‘zgartirishning kuchli omiliga aylangan holda namoyon bo‘ladi.

Xalqning tarixiy taqdiriga ta‘sir ko‘rsatadigan chuqur ijtimoiy – iqtisodiy islohotlar olib borilganda adolat mavzusi ijtimoiy taraqqiyotning muhim davrlarida dolzarb ahamiyat kasb etgan. Adolat muammosining keskinlashishi ijtimoiy va gumanitar fanlardan, jumladan, ijtimoiy falsafadan zamonaviy voqelikni sivilizatsiya kabi o‘zbek xalqining o‘tmishdagi tarixiy tajribasini, uning xususiyatlarini idrok etishni talab qiladi.

Mamlakatimizda inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning zarur shartiga aylantirish, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta‘minlash, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish, ma‘naviy taraqqiyotni

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ta'minlash davlat va jamiyat qurilishini tubdan takomillashtirish ijtimoiy sohani har tomonlama rivojlantirish bo'yicha jadal ishlar amalga oshirilmoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Davlat boshqaruvi va jamiyat qurilishi sohalarida tub yangilanishlar joriy etilmoqda. Yangi boshqaruv tizimi va zamonaviy tuzilmalar yaratildi. Davlat boshqaruvida ochiqlik va adolatga asoslangan, xalqparvar qarorlar qabul qilish tizimi shakllanmoqda"¹.

Jamiyat hayotining demokratlashuvi sharoitida barqaror rivojlanish muammolariga e'tibor qaratilishi, tabiiy albatta. Ushbu jarayonlarda jamiyat hayotining barcha sohalarida adolat tamoyillarini qaror toptirish Yangi O'zbekistonni barpo etishning asosiy g'oyasi bo'lib hisoblanadi.

Albatta, adolatni qaror toptirish murakkab ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar sharoitida jamiyat hayotining barcha sohalarida erkinlik, qonun ustuvorligi va demokratiyani qaror toptirish sharoitida kechmoqda. Adolat g'oyasi jamiyat hayotining siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy sohalarini qamrab oladi.

BMT Bosh assambleyasi tomonidan 2007-dekabr oyida 20-fevral "Butunjahon ijtimoiy adolat kuni" deb e'lon qilindi². 2009-yildan beri ushbu kun butun dunyoda keng nishonlanib kelmoqda.

Adolat insoniyat tomonidan doim qadrlanib, intiladigan ideal sifatida o'zida haqiqat, tenglik, odillik singari ezgu g'oyalarni mujassam etadi. U inson va jamiyat hayotidagi ijtimoiy munosabatlar, yurish-turish qoidalari, tartib-intizom, axloqiy normalarning haqiqat mezonlariga qay darajada muvofiq kelishini aniqlashda asosiy ma'naviy va axloqiy o'lchov mezoni bo'lib xizmat qilgan.

Mamlakatimizda demokratik-huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati asoslarini rivojlantirishda "Inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyat va xalqparvar davlat" degan muhim g'oya negizida adolatni ta'minlashni ustuvor qadriyatga aylantirish har bir mancabdor shaxsning javobgarligi - davlat siyosati darajasida kun tartibiga qo'yilmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, "Ijtimoiy adolat - bu siyosiy qarashlari, jinsi, millati, tili va diniy e'tiqodidan qat'i nazar, qonun oldida barcha fuqarolarning tengligini ta'minlashdir. Bu - ta'lim, tibbiyot va boshqa sohalardagi imkoniyatlar tengligidir. Bu - kafolatlangan mehnat faoliyati erkinligi, mansab lavozimlari bo'yicha ko'tarilib borishdagi imkoniyatlar tengligidir. Eng muhimi, bu - keksa avlod vakillari va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar to'g'risidagi g'amxo'rlikdir"³.

¹ Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: "Ўзбекистон", 2021. – Б. 47.

² <https://www.un.org/ru/observances/social-justice-day>

³ https://constitution.uz/uz/pages/prezident_maruzasi_25yil. "Халқ сўзи" газетаси 2017 йил 8 декабр, №247 (6941)

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Shuningdek, “Xalqimiz hamma narsadan ustun qo‘yadigan adolatni hayotimizda tom ma‘noda qaror toptirish eng asosiy vazifamizga aylandi. Qonun va adolat ustuvorligini ta‘minlash - Yangi O‘zbekistonni barpo etishning eng muhim shartidir”⁴. Ayniqsa, taraqqiyotning yangi bosqichida adolatni qaror toptirishni ijtimoiy-falsafiy jihatdan tadqiq etish va ilmiy xulosalarni ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida aytish kerakki, jamiyat taraqqiy etishi uchun uning barcha a‘zolarida yuksak ma‘naviy fazilatlar qaror topgan bo‘lishi lozim. Bunda jamiyatda o‘sib kelayotgan yosh avlodni asl vatanparvar, millatning jonkuyarlari sifatida tarbiya etish, ulardagi ma‘naviy bo‘shliqlarni oldini olishda jamiyatning har bir instituti hamkorlikda ish olib borib, belgilangan chora-tadbirlarni hayotga faol tatbiq etish ko‘zlangan maqsadga erishishda qo‘l kelishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурашидхонов М. –Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи. 2022. –б. 149
2. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. –Тошкент: “Янги аср авлоди”. 2022, -б. 318
3. Абу Райхон ал-Беруний. Танланган асарлар. –Тошкент. “Фан”, 1965. – б. 468

⁴ Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б.48.

